

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ВОЯГА ЕТМАГАН
ЁКИ МЕХНАТГА ЛАЁҚАТСИЗ ШАХСЛАРНИ МОДДИЙ
ТАЪМИНЛАШДАН БЎЙИН ТОВЛАШ
ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Улуғбеков Васлиддин Хусниддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 2-ўқув курси 215-ўқув гуруҳи курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872144>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 14-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

*Вояга етмаган, меҳнатга
лаёқатсиз шахслар, моддий
таъминот, вояга етмаган
ҳамда меҳнатга лаёқатсиз
шахсларни моддий
таъминлашдан бўйин товлаш
жинояти, жамиятда
ижтимоий адолат, ижтимоий
ҳимоя, психологик ва ижтимоий
ёрдам кўрсатиш, оилавий
муҳитни яхшилаш, ижтимоий
барқарорлик.*

ABSTRACT

*Ушбу мақолда вояга етмаган ва меҳнатга
лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан
бўйин товлаш жиноятини профилактикаси ва
такомиллаштириш масалалари ўрганилади. Мавзу,
жамиятда ижтимоий адолат ва инсон
хуқуқларини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим
аҳамиятга эга ҳисобланади. Вояга етмаганлар ва
меҳнатга лаёқатсиз шахслар, кўпинча, ижтимоий
ҳимояга муҳтож бўлиб, уларнинг моддий
таъминоти давлатнинг мажбурияти ҳисобланади.
Мақолада, аввало, ушбу жиноятнинг сабаб ва шарт
шароитлари таҳлил қилинади. Шунингдек,
жиноятни олдини олиш учун мавжуд қонунчилик
ва ижтимоий дастурлар кўриб чиқилади.
Натижада, ушбу тадқиқот жиноятга оид
қонунларни такомиллаштириш, ижтимоий
хизматлар тизимини ривожлантириш ва вояга
етмаганлар ҳамда меҳнатга лаёқатсиз шахсларни
қўллаб-қувватлаш бўйича янги таклифларни
ишлаб чиқишга хизмат қилади, шунингдек бу
мақолада жамиятда ижтимоий барқарорликни
таъминлашга ва жиноятчиликни камайтиришга
ёрдам бериш ҳақидаги малумотлар ҳам
келтирилган.*

Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти, жамиятда жуда жиддий ижтимоий муаммо ҳисобланади. Ушбу жиноят, асосан, давлат ва жамиятнинг заиф қатламларига тааллуқли бўлиб, уларнинг хуқуқий ва моддий эҳтиёжларини эътиборсиз қолдиришга олиб келади. Вояга етмаганлар ва меҳнатга лаёқатсиз шахслар, кўпинча, жамиятнинг ҳимоя қилиниши лозим бўлган қисмидир. Уларни моддий таъминлаш нафақат инсоний бурчимиз, балки ижтимоий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу жиноятнинг келиб чиқиши кўплаб омилларга боғлиқ. Улар орасида иқтисодий

қийинчиликлар, ижтимоий беқарорлик, оилавий муаммолар ва психологик омиллар мавжуд. Ушбу омиллар, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятига сабаб бўлади, натижада, ушбу шахсларнинг ҳаёти ва ривожланиши учун хавф туғдиради.

Ушбу мавзуни ўрганиш, жиноятларнинг сабабларини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш учун самарали профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун хизмат қилади. Шу билан бирга, жамиятда вояга етмаганлар ва меҳнатга лаёқатсиз шахслар учун қулай шароитларни яратиш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва моддий эҳтиёжларини қондириш муҳимдир. Мақсадимиз, ушбу жиноятнинг профилактикаси ва такомиллаштириш масалаларини, шунингдек, жамиятда бу каби шахсларни қўллаб-қувватлаш механизмларини ўрганиш орқали, ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва жиноятга қарши курашиш чораларини таклиф қилишдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқларида *“Таълим ва тарбияда танаффус бўлмайди! шу сабабли биз Ўзбекистонда олиб бораётган демократик ислохотларимиз жараёнида таълим тизимини замонавий талаблар даражасига кўтаришга устувор аҳамият қаратмоқдамиз. Жумладан, ҳозирги вақтда мамлакатимизда 10 мингдан ортиқ ўрта таълим мактаблари фаолият кўрсатмоқда. Сўнгги йилларда олий ўқув муассасалари сони қарийб 2,5 баробар кўпайиб, 186 тага етди. Уларнинг 31 таси дунёдаги етакчи университет ва институтларнинг филиалларидир. Олийгоҳларга қабул квотаси 3,5 баробарга ортганини, олий таълим қамрови эса 9 фоиздан 38 фоизгача ошганини қайд этиш лозим”*¹ деб айтиб ўтганлар.

Аmmo баъзи бир шахслар хусусан, ота-оналар, ота-оналар ўрнини босувчи шахслар, васийлик ва ҳомийлик органлари бу борадаги вазифаларни етарлича бажарганлари йўқ. Атрофлича ўрганилганда Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47, 47¹, 47², 47², 47⁶, 47⁷-моддаларида ўз аксини топган бўлиб, айнан қайси ҳолатлар юзасидан мажбуриятларни бажармаслик бўйича жавобгарлик нормалари келтириб ўтилган. Мисол учун Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47⁴ –модда “Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш ” яъни “Моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсни моддий таъминлашдан бўйин товлаш, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига ёки суд буйруғига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб икки ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслик”² деб белгиланган.

Бу ҳуқуқбузарликнинг қисқача тарифи ва белгиларига тўхталиб ўтамиз. Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш маъмурий ҳуқуқбузарлиги – бу жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига нисбатан маъсулиятни рад этиш ёки бажармаслик, шунингдек, давлат томонидан белгиланган ижтимоий таъминот тизимининг нормаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик. Ушбу ҳуқуқбузарлик асосан, ота-оналар, ота-она ўрнини босувчи шахслар ва бошқа маъсул шахслар учун белгиланган ҳуқуқбузарликлар доирасига киради. Бундай ҳолатлар, масалан, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий

¹ <https://sangzor.uz/16189-talim-va-tarbiyada-tanaffus-blmaydi.html>.

² Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган «Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси» // URL: <http://www.lex.uz>.

таъминлашдан қасддан бўйин товлаш каби ҳаракатлар маъмурий ҳуқуқбузарлик сифатида кўрилиши мумкин. Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлаш нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга. Моддий таъминот – бу инсон нормал турмуши жараёнида зарур бўлган моддий ресурсларни англатади. Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жамиятда эҳтиёжманд фуқароларнинг эҳтиёжлари қондирилмаслигига ва ижтимоий табақаланишга олиб келади десак бўлади. Бу эса ўз навбатида, жамиятнинг соғлом ривожланишига халақит беради.

Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш — бу жамиятнинг асосий қадриятларига қарши бўлган бир ҳуқуқбузарлик ҳисобланади. Ушбу шахслар, биринчи навбатда, ҳимоя ва ғамхўрликка муҳтож бўлган, заиф қатламлардир.

Жамиятда вояга етмаганлар ва меҳнатга лаёқатсиз шахслар, масалан, ногиронлар, ўзлари учун зарур бўлган моддий ёрдамни олишда муаммоларга дуч келишлари мумкин. Уларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш, нафақат уларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради, балки уларни янада заифлаштиради ва ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради.

Ушбу вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинояти учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг V боби “Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар”нинг 122-моддасида белгиланган³.

Давлат ёки жамиятнинг бундай шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаши, уларнинг ҳаёти, таълими ва соғлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек, бундай ҳолатлар ижтимоий адолатсизликни кучайтириши, жамиятда тенгсизликни ошириши ва умуман олганда, ижтимоий барқарорликка таҳдид солиши мумкин.

Бундай вазиятни бартараф этиш учун давлатимиз томонидан турли хил қўллаб-қувватлаш дастурлари, ижтимоий ҳимоя тизимлари ва бошқа ижтимоий ёрдам механизмлари ишлаб чиқилди ва жамиятга тақдим этилди.

Юқорида биз асосий эътиборни вояга етмаган шахсларни моддий таъминлаш зарурлигига қаратиб ўтдик, энди эса меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлаш ҳақида ўрганамиз. Кўплаб манбаларда меҳнатга лаёқатсиз шахслар ўз ҳуқуқларини қандай талаб қилишлари кераклиги ҳақида ёзиб ўтилган. Меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож вояга етган шахслар қариндошлари ва бошқа шахслардан ўз таъминоти учун алимент талаб қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолларда алимент миқдори суд томонидан алимент тўлаши шарт бўлган шахснинг моддий ва оилавий аҳволи ҳисобга олиниб, пул билан тўланадиган қатъий суммада белгиланиши мумкин. Аммо бу кимлар томонидан тўланади деган савол вужудга келиши таъбий ҳисобланади.

Бобо ва бувининг ўз невараларига таъминот бериш мажбурияти.

Вояга етган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож невараларининг ота-онаси, эри ёки хотини (собиқ эри ёки хотини) ва вояга етган меҳнатга лаёқатли болалари бўлмаса уларга нисбатан ҳам ушбу мажбуриятни суд белгилаши мумкин.

³ Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрдаги «Жиноят кодекси» // URL: <http://www.lex.uz>.

Невараларнинг бобо ва бувиларига таъминот бериш мажбурияти.

Ўзларининг вояга етган болалари ёхуд эри ёки хотинидан (собик эри ёки хотини) таъминот ололмайдиган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож бобо ва бувига таъминот бериш мажбурияти этарли, маблағга эга бўлган вояга етган меҳнатга лаёқатли неваралар зиммасига суд томонидан юклатилиши мумкин.

Ака-ука ва опа-сингилларнинг вояга етган меҳнатга лаёқатсиз ака-ука ва опа-сингилларига таъминот бериш мажбурияти меҳнатга лаёқатсиз вояга етган шахсларнинг ота-онаси, эри ёки хотини (собик эри ёки хотини) ва вояга етган меҳнатга лаёқатли фарзандлари бўлмаса ёхуд улардан моддий таъминот ололмаса, уларга нисбатан ҳам бу мажбурият ака-ука ва опа-сингилларнинг зиммасига суд томонидан юклатилиши мумкин⁴.

Доимий тарбияда бўлганлар ўз тарбиячиларига таъминот бериш мажбурияти меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож эри ёки хотини (собик эри ёки хотини) ёки вояга етган меҳнатга лаёқатли фарзандлари бўлмаган ёхуд улардан таъминот учун маблағ ололмаса, амалда уларни тарбиялаганларга таъминот бериш мажбурияти уларнинг доимий тарбияси ва таъминотида бўлган шахслар зиммасига суд томонидан юклатилиши мумкин.

Бундай мажбурият васийликда ва ҳомийликда турган шахслар зиммасига юклатилмайди.

Суд тарбияда бўлганларни, агар улар тарбиячиларнинг тарбияси ва таъминотида 5 йилдан кам турган бўлса, мазкур мажбуриятдан озод этилади.

Ушбу ҳолатда қаерга мурожаат қилиниши керак деган савол албатта вужудга келиши мумкин. Ушбу ҳолатда ички ишлар органларига васийлик ва ҳомийлик ташкилотларига, прокуратура органларига ёки тўғридан-тўғри судга мурожаат қилиш керак.

Вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлаш мажбуриятларини бажармаслик нафақат ҳуқуқбузарлик, балки жамиятнинг келажаги учун жиддий таҳдид ҳисобланади. Ота-оналар ва бошқа масъул шахслар вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминотдан маҳрум этмасликлари, уларни тўғри тушунишлари керак. Жамият ва давлат эса вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни сифатли ижтимоий ҳимоя тизимини жорий қилишга, бошқа жамият аъзолари эса зарур кўмак ва ёрдамни кўрсатишга масъулдир. Шундай қилиб, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш ҳуқуқбузарлигини олдини олиш учун жиддий чоралар кўриш зарур.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш мавзуси жамиятда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу шахслар, одатда, ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлиб, уларнинг моддий таъминоти ва асосий эҳтиёжлари давлат ва жамият томонидан эътиборга олиниши керак.

Биринчидан, вояга етмаганлар ва меҳнатга лаёқатсиз шахслар, масалан, ногиронлар ёки касаллик сабабли ишга қобилияти чекланганлар, ижтимоий ҳимоя тизимидан фойдаланишлари лозим. Уларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамиятнинг бурчидир. Давлат, бу шахсларни моддий таъминлаш орқали уларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш, ижтимоий адолатни таъминлаш ва уларнинг жамиятда ижтимоий интеграциясини кучайтириши зарур.

Иккинчидан, моддий таъминлашнинг бўйин товлаш масалалари кўплаб муаммоларни келтириб чиқаради. Бундай ҳолатлар, кўпинча, ижтимоий тенгсизликни кучайтиради ва ижтимоий тартибсизликка олиб келиши мумкин. Агар давлат ёки жамият ушбу

⁴ <https://sangzor.uz/16189-talim-va-tarbiyada-tanaffus-blmaydi.html>.

шахсларни қўллаб-қувватламаса, уларнинг ижтимоий аҳволи ёмонлашиши ва жамиятда ижтимоий муаммо сифатида намоён бўлиши мумкин.

Учинчидан, моддий таъминлашдан бўйин товлашнинг иқтисодий асослари ҳам мавжуд. Баъзи ҳолларда давлат бюджети чекланганлиги сабабли, ижтимоий ёрдам дастурларини амалга оширишда қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Аммо, бу ҳолат ижтимоий ҳимоя тизимини кучайтириш заруратини камайтирмайди. Давлатлар, ижтимоий адолатни таъминлаш ва ижтимоий барқарорликни сақлаб қолиш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни топишга интилишлари лозим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтганда, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлаш жамиятнинг ижтимоий барқарорлиги ва адолати учун муҳим омил ҳисобланади. Давлат ва жамиятнинг бурчи – ушбу шахсларнинг эҳтиёжларини инobatга олиб, уларни қўллаб-қувватлаш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга интилишдир. Бу, нафақат ижтимоий масъулият, балки ижтимоий тараққиёт ва барқарорликни таъминлашга қаратилган зарурий чора-тадбирдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 апрелдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 28 октябрдаги Меҳнат Кодекси.
3. Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелдаги Оила Кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги 263-сон қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2015 йил 17 апрелдаги “Меҳнатга лаёқатсизлик варақаларини бериш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 2667-сонли буйруғи.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарори.
7. ugli G'ofurov AA, o'g'li Mustofaqulov BA HUQUQIYATCHILIKLARNI profilaktika xizmatida KADRLARNI TAYYORLASHNING SAMARALI TIZIMINI TAKMONLASH //XALQARO ILMIY KONFERENSIYA” ILMIY ILMIY ILMIYATLAR VA INNOVATSION YAZILISHI”. – 2024. – V. 1. – Yo'q. 2. – B. 16-22.
8. o'g'li Mustofaqulov BA, o'g'li Du'smatov S.R. OZODLIGINI CHEKLASHGA HUK ETGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH // New Science Society International Scientific Journal xabarnomasi yangiliklari. – 2024. – V. 1. – Yo'q. – B. 188-192.
9. ugli G'ofurov, Asilbek Avaz, va Bobur Asror o'g'li Mustofaqulov. “HUQINCHIYATLAR profilaktikasi xizmatida kadrlarni ta'lim olish samarali tizimini takilish”. *xalqaro ilmiy konferensiya” ilmiy ilmlar va innovatsion yondashishlar”*. jild. 1. Yo'q. 2. 2024 yil.
10. o'g'li Mustofaqulov, B. A., & o'g'li Du'smatov, S. R. (2024). Ozodlikni cheklashga hukm qilingan SHAXSLAR BILAN ISHNI TASHKIL ETISH BO'YICHA XORIJIIY DAVLATLARNING IQTISODIY TAJRIBASI. *New Science Society International Scientific Journal nashri yangiliklari*, 1 (6), 193-200.